

CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL FEATURES OF SERVICEMEN WITH POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER AND ADDICTIVE COMORBID BEHAVIOR

Valery Naumov

Communal Institution "Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Kiev

e-mail: dgylia@gmail.com.

Summary

Today it has been scientifically proven that the probability of transforming addictive behaviors into drug-related pathology increases significantly among servicemen with a low level of social adaptability, both among servicemen who are in combat and among those who have not yet started their way as a member of the Ukrainian armed forces [5, 8]. In this paper, the author gives the results of his own poly-phase study to identify the clinical and psychopathological features of military personnel with an established diagnosis of post-traumatic stress disorder (PTSD). During 2014 - 2018 it was found that some soldiers, in addition to signs of PTSD, also demonstrate pronounced tendencies of pathological propensity to dependent use of psychoactive substances (PAS), which became the basis for further research to identify targets of clinical and psychopathological characteristics of servicemen with addictive behavior. The definition of targets will further allow the development of algorithms for the provision of medical, psychological and pharmacological assistance to this group of combatants.

Key words: addiction, addictive behavior, serviceman, fighting, chemical dependence, psychoactive substances, post-traumatic stress disorder.

Реферат. Наумов В. Л. КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМ СТРЕССОВЫМ РАССТРОЙСТВОМ И КОМОРБИДНЫМ АДДИКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ. Сегодня научно доказано, что вероятность трансформации аддиктивного поведения в наркологическую патологию существенно увеличивается у военнослужащих с невысоким уровнем социальной адаптированности, как среди тех, кто находится в условиях боевых действий, так и среди тех, кто еще не начал свой путь в вооруженных силах. В работе представлены результаты полиэтапного исследования по выявлению клинико-психопатологических особенностей военнослужащих с установленным диагнозом «посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)». В течение 2014 - 2018 г. г. было установлено, что некоторые военнослужащие кроме признаков ПТСР демонстрируют и выраженные тенденции патологической склонности к зависимому употреблению психоактивных веществ (ПАВ), что и стало основанием для проведения дальнейшего исследования с целью выявления мишеней клинико-психопатологических характеристик военнослужащих с аддиктивным поведением. Определение мишеней в дальнейшем позволит разработать алгоритмы оказания медико-психологической и фармакологической помощи данной группе участников боевых действий.

Ключевые слова: аддиктивное поведение, боевые действия, химическая зависимость, психоактивное вещество, посттравматическое стрессовое расстройство.

Реферат. Наумов В. Л. КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З ПОСТТРАВМАТИЧНИМ СТРЕСОВИМ РОЗЛАДОМ ТА КОМОРБІДНОЮ АДІКТИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ. На сьогоднішній день науково доведено, імовірність трансформації аддиктивної поведінки в наркологічну патологию, істотно збільшується у військовослужбовців з невысоким рівнем соціальної адаптованості в дослужбовий період, а також у осіб, які тривалий час знаходяться в умовах бойової ситуації [5, 8]. В роботі автор надає результати власного поліетапного дослідження, щодо виявлення клініко-психопатологічних особливостей військовослужбовців з встановленим діагнозом посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). В продовж

2014 -2018 рр. було встановлено, що деякі військовослужбовці окрім ознак ПТСР демонструють й виражені тенденції патологічної схильності до залежного вживання психоактивних речовин (ПАР), що й стало підставою для проведення подальшого дослідження з метою виявлення мішеней клініко-психопатологічних характеристик військовослужбовців з адиктивною поведінкою. Визначення мішеней, у подальшому надасть можливість, розробити алгоритми надання медико-психологічної та фармакологічної допомоги даній групі учасників бойових дій.

Ключові слова: адикції, адиктивна поведінка, військовослужбовець, бойові дії, хімічна залежність, психоактивні речовини, посттравматичний стресовий розлад.

Актуальність. За даними спеціальної літератури стає очевидним явне наростання психічних розладів (ПР) у структурі захворюваності військовослужбовців [1, 3, 10]. Доведено, що під впливом бойового стресу може сформуватись хронічна зміна особистості, стає очевидною, необхідність більш детального дослідження донозологічних розладів психічної діяльності у військовослужбовців, включаючи поведінкові девіації [11, 12]. На фоні впливу бойового стресу ризик появи та процес формування адикції набуває прискореного характеру. Це зумовлює необхідність розробки ефективної системи первинної та вторинної профілактики виникнення даних негативних явищ у психічній сфері військовослужбовців [4, 9].

Мета. Виявити особливості учасників бойових дій із встановленим діагнозом посттравматичний стресовий розлад, які демонструють адиктивну поведінку.

Методи дослідження: контент-аналіз теоретичних та емпіричних досліджень сучасності, щодо виявлення особливостей клініко-психопатологічних проявів посттравматичного розладу особистості у учасників бойових дій які демонструють схильність до адиктивної поведінки. Психодіагностичні методи: «Опитувальник для оцінки виразності психопатологічної симптоматики SCL-90-R», «Опитувальник травматичного стресу ОТС» для оцінки вираженості симптомів постстресових порушень. «Методика оцінки копінг-поведінки в стресових ситуаціях» (Норманн С., Ендлер Д.Ф., Джеймс Д.А., Паркер М.І.; адаптований варіант Крюкової Т.А., 2002) спрямована на визначення домінуючих копінг-стресових поведінкових стратегій. «Госпітальна шкала тривоги і депресії» (HADS) для скринінгового виявлення тривоги і депресії та деяких UDIT-подібні тестів, для виявлення рівня ризику виникнення шкідливих наслідків вживання: алкоголю, канабіноїдів, опіоїдів, легких органічних розчинників, седативно-снодійних засобів, психостимуляторів [2, 6, 7].

Вибірку дослідження склали військовослужбовці із встановленим діагнозом посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) у кількості 64 осіб чоловічої статі віком від 21 до 56 років.

Викладення основного матеріалу. Перший етап дослідження був спрямований на виявлення військовослужбовців, які демонструють ПТСР та виявлення серед них осіб які схильність до адиктивної поведінки. На другому етапі дослідження серед військовослужбовців з проявами ПТСР було відокремлено осіб, які мають певні виражені патологічні залежності від психоактивних речовин (із них було сформовано групу досліджених ГД – 39 особи), а також було сформовано групу порівняння (ГП – 25 осіб) умовно здорових осіб, які не демонструють адиктивну поведінку, що призводить до порушень здоров'я та соціального життя (рис.1). В даному дослідженні вектор своєї уваги ми спрямували на відокремлення основних клініко-психопатологічних особливостей військовослужбовців (таб. 1).

По-перше, розглянемо результати, які були отримані за UDIT-подібними тестами (рис. 1). Встановлено, що для військовослужбовців з проявами ПТСР найбільш виражена є алкогольна залежність – 23,44 % опитаних, друге місце посідає седативно-снодійна залежність – 20,31 % опитаних, третє місце посіла схильність до вживання канабіноїдів – 17,19 % опитаних, схильність до вживання опіоїдів – 9,38 % опитаних, наступним є вживання психостимуляторів – 6,25 % опитаних, вживання легких органічних розчинів не виявлено в жодного із опитаних з групи військовослужбовців з ПТСР.

За результатами додаткового індивідуального опитування встановлено, що значна кількість військовослужбовців з ПТСР схильна до комор бідних адикцій. Найчастіше зустрічається поєднання алкоголю та канбіноїдів, з метою уникнення «флеш беків». Військовослужбовці з виявленим ПТСР схильні до збільшення доз вживання як алкоголю так і канабіноїдів, що в свою чергу призводить до подовження запої та їх частоти. Зустрічається також поєднання алкоголю та опіоїдів з метою погашення болю, особливо серед осіб які мали черепно-мозкові травми чи інші важкі фізичні травми. На відміну від військовослужбовців з розладами адаптації в групі ПТСР частіше зустрічається поєднання канабіноїдів з опіоїдами та снодійними засобами, військо службовці намагаються уникнути «флеш беків», загасити тривожні стани. Якщо військовослужбовці з ПТСР намагаються якимось чином соціалізуватись та працюють серед такої категорії зустрічається зловживання психостимуляторів разом із снодійним, під час трудового тижня вони все частіше і більше вживають психостимулятори, а на вихідних намагаються відпочити за допомогою вживання снодійних (2-3 доби вживають психостимулятори, а 2-3 доби снодійні

для відновлення сил). Також зустрічається поєднання амфітамінів та опіоїдів, при чому амфітамін вживається, як більш дешевий варіант опіоїда.

Таблиця 1

Клініко-психопатологічні характеристик осіб з встановленим діагнозом посттравматичний стресовий розлад

Оцінка виразності психопатологічної симптоматики	ГД (n=39)		ГП (n=25)	
	n	%	N	%
Соматизація - Somatization (SOM)	1	2,56	3	12,00
Обсесивність - при ПТСР більше компульсивність - Obsessive-Compulsive (O-C)	3	7,69	3	12,00
Міжособистісна сензитивність - Interpersonal Sensitivity (INT)	7	17,95	3	12,00
Депресія - Depression (DEP)	9	23,08	2	8,00
Тривожність - Anxiety (ANX)	4	10,26	3	12,00
Ворожість - Hostility (HOS)	10	25,64	5	20,00
Фобічна тривожність - Phobic Anxiety (PHOB)	2	5,13	2	8,00
Паранояльні тенденції - Paranoid Ideation (PAR)	2	5,13	2	8,00
Психотизм - Psychoticism (PSY)	1	2,56	2	8,00
Основні постстресові порушень за ОТС				
Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР)	38	97,44	23	92,00
Гострий стресовий розлад (ГСР)	0	0,00	0	0,00
Депресія (depres)	1	2,56	2	8,00
Копінг-стресові поведінкові стратегії				
Проблемно-орієнтований копінг (ПОК)	8	12,5	3	12,00
Емоційно-орієнтований копінг (ЕОК)	31	48,44	7	28,00
Копінг, орієнтований на уникнення (КОУ)	25	39,06	15	60,00
Субшкала «Відволікання»	9	36,00	5	20,00
Субшкала «Соціальне відволікання»	16	64,00	21	84,00
Рівень тривоги (шкала HARS)				
Норма	9	23,08	4	16,00
Субклінічно виражена	12	30,77	9	36,00
Клінічно виражена	18	46,15	12	48,00
Рівень депресії (шкала HDRS)				
Норма	7	17,95	4	16,00
Субклінічно виражена	13	33,33	14	56,00
Клінічно виражена	19	48,72	7	28,00

Рис. 1. Данні схильності військовослужбовців з ПТСР до адикцій
Примітка: *дані надано у відсотках.

Визначивши групу військовослужбовців з діагнозом ПТСР які демонструють виражені патологічні залежності від ПАР ми дослідили їх клініко-психопатологічні особливості (таб.1).

Аналіз отриманих даних щодо оцінки виразності психопатологічної симптоматики довів, що для військовослужбовців ГД найбільш характерними проявами була ворожість – 25,64 % опитаних, депресія – 23,08 % опитаних, міжособистісна сенситивність – 17,95 % опитаних, на відміну від ГП, в якій найбільші показники серед психопатологічної симптоматики було виявлено лише ворожість – 20 % опитаних, а соматизація, компульсивність, міжособистісна сензитивність та тривожність була розподілена в однакових відсотках по 12 % опитаних. Встановлено, що для обох груп ГД та ГП яскраво вираженим був посттравматичний стресовий розлад (97,44 % та 92 % опитаних відповідно). При дослідженні копінг-стратегій встановлено, що для військовослужбовців із групи ГД більш характерними були прояви емоційно-орієнтованого копіngu – 48,44 % опитаних, ніж для військовослужбовців із групи ГП, в якій виявлено, що найбільш характерний для них копінг – це копінг орієнтований на уникнення (60 % опитаних). Хоча у випадках обирання копіngu орієнтованого на уникнення військовослужбовці в обох групах були більш схильні обирати орієнтацію на соціальне відволікання (ГД – 64 % опитаних, ГП – 84 % опитаних). За результатами оцінки рівня тривоги в обох групах превалювала клінічно виражена тривожність (ГД – 46,15 % опитаних, ГП – 48 % опитаних). Однак, при виявленні рівня депресії ГД характеризується клінічними проявами – 48,72 % опитаних, а ГП більш характерна субклінічна вираженість 56 % опитаних.

Висновки і пропозиції. За результатами опитування за UDIT-подібними тестами встановлено, що для військовослужбовців з проявами ПТСР найбільш вираженими адикціями є алкогольна, седативно-снудійна та канабіоїдна залежності, отже окремими програмами медико-психологічного лікування, супроводу та профілактики повинні бути передбачені особливості даних патологічних залежностей. А при виборі мішеней медико-психологічного супроводу та лікування для військовослужбовців з діагнозом ПТСР та схильністю до адиктивної поведінки слід враховувати яскраві прояви ворожості, депресії, міжособистісної сенситивності, при виражених ознаках посттравматичного стресового розладу, з орієнтацією на обирання військовослужбовцями емоційно-орієнтованого копіngu, з урахуванням клінічно вираженої тривоги та депресії. Для побудови стратегії медико-психологічної допомоги для військовослужбовців з діагнозом ПТСР, які умовно здорові (тобто не демонструють схильність до адиктивної поведінки, яка призводить до порушень здоров'я та соціального життя) слід орієнтуватись на прояви ворожості, соматизації, компульсивності, міжособистісної сензитивності та тривожності. При цьому слід враховувати, що данні військовослужбовці (ГП) обирають копінг стратегію орієнтовану на уникнення з соціальним відволіканням, яскраво проявляють клінічно виражену тривожність та субклінічна виражену депресію.

Література:

1. Аймедов К. В. Біопсихосоціальна модель допомоги у клінічній практиці: цикл наукових праць // Одеса. Прес-кур'єр, 2016. 175 с.
2. Донцов Д. А., Донцова М. В., Поляков Е. А. Комплексное учебно-методическое пособие по дисциплинам «Психодиагностика» и «Практикум по психодиагностике» // Воронеж: Научная книга, 2013. 164 с.
3. Друзь О. В. Психосоматичні та соматопсихічні розлади в практиці медичного психолога // Монографія. Одеса, Прес-кур'єр, 2016. 376 с.

4. Маруга Н. А. Особенности диагностики и терапии тревожных расстройств невротического и органического генеза // Український вісник психоневрології. 2013. Т. 21. Вип. 1 (74). С. 75-82.
5. Напрєєнко О. К. Комплексна психологічна та наркологічна допомога постраждалим у збройних конфліктах, при мирних протестах і вимушеним переселенцям // Український терапевтичний журнал. 2015. № 3. С. 80-85.
6. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты // Самара: «Бахрах-М», 2002. 672 с.
7. Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.02.2016 № 121 // 2016. 57 с.
8. Сосін І. К., Чуєв Ю. Ф. Наркологія: Національний підручник // Х. : Видавництво «Колегіум». 2014. 1428 с.
9. Юрьева Л. Н. Расстройства адаптации при психосоциальных стрессах: диагностика, профилактика и коррекция // Семейная медицина. 2015. № 4 (60). С. 89-92.